

MARCHA 25

2025

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

**SPORT
VAZIRLIGI**

O'ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI

MINISTRY OF SPORTS OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

**Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak
sportchilarning til o'rganish
mahoratini rivojlantirish
strategiyalari: muammolar, yechimlar**

*Strategies for the Development of
Language Learning Skills of Future
Athletes Based on the Cognitive
Approach: Problems, Solutions*

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

International Scientific and Practical Conference

Международная научно-практическая конференция

Google Scholar indexed

CYBERLENINKA

Google
scholar

O'ZBEKISTON DAVLAT
JISMONIY TARBIYA VA
SPORT UNIVERSITETI

UZBEK STATE UNIVERSITY
OF PHYSICAL EDUCATION
AND SPORT

www.jtsu.uz/

**KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA BO'LAJAK
SPORTCHILARNING TIL O'RGANISH MAHORATINI
RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR**

**STRATEGIES FOR THE DEVELOPMENT OF LANGUAGE
LEARNING SKILLS OF FUTURE ATHLETES BASED ON THE
COGNITIVE APPROACH: PROBLEMS, SOLUTIONS**

**XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MATERIALLARI
TO'PLAMI**

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE PROCEEDINGS**

**2025-YIL 25-MART
MARCH 25, 2025**

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA INDIVIDUAL VA TABAQALI YONDASHISHNING TUTGAN O'RNI VA AHAMIYATI

Y.Y Aripov

O'zDJTSU Menejment va sport tadbirlarni tashkil etish kafedrası professorı,
p.f.n.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Umumiy o'rta maktablarning jismoniy tarbiya darslarida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga va individual tabaqali yondashishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Individual, tabaqali yondashish, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik.

АННОТАЦИЯ

В статье представлены особое внимание уделяется формированию двигательных навыков и умений на уроках физической культуры общеобразовательных школ и обеспечению индивидуального дифференцированного подхода к занятиям.

Ключевые слова: Индивидуального, дифференцированного подхода, физического развития, физической подготовленности.

Dolzarbli. Bugungi kunda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasini rivojlantirish masalasiga davlat siyosati darajasida qaralib, undan millat genofondini sog'lomlashtirish, jismonan va intellektual salohiyatli avlodni tarbiyalashning kafolatli vositasi va milliy istiqlol g'oyalarini targ'ib qilishda strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim soha sifatida foydalanilmoqda.

Jismoniy tarbiya umuman insonni jismonan shakllantirish maqsadiga yo'naltirilgan ta'lim sohadir. Mamlakatimizda jismoniy tarbiya sohasining modernizatsiyasiga tabaqalashtirilgan yondashuvning pedagogik jihatdan ilmiy asoslanishni talab etadi.

Ma'lumki, jismoniy tarbiya o'qituvchisi ta'lim jarayonida asosan o'quvchining mavjud imkoniyatlariga tayanadi. Jismoniy tarbiyaning muhim muammolaridan biri harakat faoliyatiga o'rgatishning yangi uslub va shakllarini yaratishdan iboratdir.

Pedagog amaliyotni kuzatish ilmiy va uslubiy adabiyotlarni tahlili va o'qituvchilarning keng ish tajribalarini ko'rsatilishicha o'qitish metodikasi o'rtacha o'quvchiga qaratilgan.

Shu bilan jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishi past va yuqori bo'lgan o'quvchilar o'z imkoniyatlarini to'liqligicha amalga oshira olmaydi bu esa hozirgi kun talabiga javob bermaydi.

O'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda hamma o'qituvchilar ham tabaqalashtirilgan individual yondashishni yetarli darajada qo'llanilmaydi.

Ilmiy tekshirilishlarni ko'rsatilishicha o'quvchilarni o'rgatish va jismoniy tayyorgarligi va rivojlantirishda muhim o'rin to'tadi.

Xorijiy va mahalliy olimlar V.Petrovskiy, V.Leonova, N.Yelagina, R.Salamov, A.Sadikov, B.Boybabaev, B.Madaminovlarning ilmiy izlanishlarida bir xil yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi, jismoniy rivojlanishi bir xil emasligini ko'rsatib o'tgan.

Shuning uchun biri orqada qolgan o'quvchilarning harakat sifatlarini rivojlantirish uchun individual dasturlar tuzish, ular bo'yicha mashqlar majmuasini ishlab chiqish jismoniy tarbiya darslarida sinfning har bir o'quvchisiga mashqlarni tabaqalashtirilgan yondashish asosida o'rgatishni tashkil etish kerak.

Shu sababdan mashqlarni tanlanayotganda o'quvchilarni organizmiining tashki tuzilishi va ichki organlari rivojlanishini bilgan holdagina o'quvchilar bilan individual va tabaqalashtirilgan yondashuv asosida o'rgatish, ularda bilim va malakalarini shakllantirish lozim bo'ladi.

O'quvchi-yoshlarning jismoniy tarbiya jarayonidagi jismoniy rivojlanishi va jismoniy tayyorgarlik darajasi o'ziga xos bo'lib, farqli ravishda individual o'zgarishlarga ega.

Bir xil yoshdagi va bir xil jismoniy rivojlanishga ega bo'lgan o'quvchi-yoshlarda jismoniy sifatlarning rivojlanishi har xil ekanligi ta'kidlangan.

Shu sababli, jismoniy rivojlanishi har xil bo'lgan o'g'il va qizlarda jismoniy sifatlarni tayyorlash uchun individual dasturlar tuzish, mashqlar majmuasini ishlab chiqish, dars jarayonida har bir gurux uchun tabaqali yondashgan holda o'rgatishni tashkil qilish jismoniy tarbiya jarayonida dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqotning maqsadi. Jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishga yo'naltirilgan muammolar tizimini tartibga tushirish va tahlil qilish hamda tabaqali yondashish yo'llarini aniqlash yuzasidan takliflar va tavsiyalar ishlab chiqish.

Bugungi kunda ko'pgina tadqiqotlarda aniqlanishicha, jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishni tashkillashtirishda o'quvchilarni individual

imkoniyatlarni hisobga olgan holda, majmualiy tadbirlarni qo'llash, o'quv tarbiya jarayonida ularning har tomonlama jismoniy tayyorgarligini amalga oshirilishida yuqori samaradorlik beradi.

O'quvchilar ish faoliyatini har bir sinfda kuchli, o'rta va past ko'rsatkichlarga ega bo'lgan o'quvchilar borligi aniqlangan hamda jismoniy tarbiya fanini o'zlashtirish bir-biridan farq qiladi.

Shuning uchun ham ta'limda tabaqalashtirilgan yondashuv asosida jismoniy tizimini rivojlantirish va takomillashtirishning asosiy muammolaridan biri jismoniy tarbiya darslarida harakat ko'nikma va malakalarini shakllantirishga va individual tabaqali yondashishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratdik.

Biz tabaqali yondashishni dolzarbligini aniqlash uchun jismoniy tarbiya darslarida tabaqali yondashishga yo'naltirilgan muammolar tizimini tartibga tushirish va tahlil qilish uchun o'quv mashg'ulotlarni mazmuniga uni xarakteri hamda o'quvchilarning har xil darajadagi shaxsiy tayyorgarligini hisobga olgan holda, tabaqali yondashish yo'llarini aniqlandik.

O'quvchilarni guruhlarga bo'lish uchun xil omillar aniqlandi. Tajriba Toshkent shahridagi M.Ulug'bek tumani 27-sonli va Olmazor tumanidagi 243-sonli umumiy o'rta maktablarida 5-sinf o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligi dinamikasini aniqlash bo'yicha quyidagi natijalari aniqlandi.

5-sinf o'quvchilari jismoniy tayyorgarligining yillik Dinamikasi

T/r	Nazorat mashqlari va o'lchov birligi	O'YB		O'YO		Farq i	%	t	R
		X±σ	V%	X±σ	V%				
1.	60 m ga yugurish (soniya)	11,5±1,4	12,1	11,2±1,1	9,8	0,3	7,4	1,51	>0,05
2.	1000 m ga yugurish (daqiqqa, soniya)	6;28±0,59	9,4	5;55±0,51	9,2	0,33	13,1	1,33	>0,05
3.	Turgan joydan uzunlikka sakrash (sm)	126,4±6,20	4,9	136,7±5,51	4,0	10,3	8,9	1,53	>0,05
4.	Kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish (metr)	18,7±1,0	5,3	21,8±1,4	6,4	3,1	16,6	1,20	>0,05

Izoh: O'YB – o'quv yili boshida, O'YO – o'quv yili oxirida.

Umumta'lim maktablarida tahsil oluvchi 5-sinf o'quvchilarning 60 m masofaga yugurish bo'yicha natijalari o'quv yili boshida 11,5±1,4 soniyaga teng, o'quv yili oxirida esa bu ko'rsatkich o'rtacha 11,2±1,1 soniyaga teng bo'lgan. Ushbu yoshdagi o'quvchilar jismoniy tayyorgarligi natijalarining yillik o'sishidagi farq 0,3 soniyaga tengligini aniqlandi (7,4%). Ko'rsatkichlar orasidagi statistik farqlar ishonchli emas (R>0,05).

5-sinf o'quvchilarining 1000 m masofaga yugurish bo'yicha nazorat testi natijalari o'quv yili boshida o'rtacha $6;28 \pm 0,59$ daqiqaga teng bo'lib, ($V=9,4\%$), o'quv yili oxirida $5;55 \pm 0,51$ daqiqaga yetganganligi aniqlandi ($V=9,2\%$). 1000 m masofaga yugurish nazorat mashqi bo'yicha ko'rsatkichlar orasidagi statistik farqining ishonchliligi yo'q ($R>0,05$).

Turgan joydan uzunlikka sakrash nazorat mashqi bo'yicha yil boshida o'rtacha ko'rsatkich $126,4 \pm 6,20$ sm ga va o'quv yili oxirida $136,7 \pm 5,51$ sm ga teng bo'ldi.

O'quvchilardan kichik to'pni uzoqlikka uloqtirish nazorat mashqlari qabul qilinganda, natija $18,7 \pm 1,0$ m dan $21,8 \pm 1,4$ m ga yetgan ($V=6,4\%$).

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan 5 sinf o'quvchilari jismoniy sifatlarini rivojlantirishning qo'llaniladigan vosita va usullarini qo'llash borasida yetarlicha ilmiy izlanishlar olib borilmaganligi aniqlandi.

Qo'lga kiritilgan ma'lumotlar ko'rsatilgan qarama-qarshiliklarni yengib o'tish, o'quvchilarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda mashqlar majmuasini ishlab chiqish zarur degan fikrni tasdiqlaydi;

Jismoniy tayyorgarligi har xil bo'lgan o'quvchilariga jismoniy tarbiya darslarini o'tishda ularning salomatligini saqlash va umumiy jismoniy tayyorgarligini mustahkamlashga qaratilgan tabaqalashtirilgan yondashish bo'yicha uslubiyatini ishlab chiqish kerak.

Shunga va olingan ma'lumotlarga asoslanib o'quvchilarni quyidagi tabaqali guruhlariga bo'lish zarur. (1 Jadval).

1-jadval

O'quvchilarning tabaqali guruhlariga bo'linishi

Guruh	Jismoniy ko'rsatkichlari	
	Jismoniy tayyorgarligi	Jismoniy rivojlanishi
Kuchli	O'rtachadan yuqori, yuqori,	O'rtachadan yuqori, yuqori, o'rtacha
O'rtacha	O'rtacha	O'rtachadan yuqori, yuqori, o'rtacha
Kuchsiz	Past, o'rtachadan past	Yuqori, o'rtachadan yuqori, o'rtachadan past, past

O'quvchilarni guruhlariga bo'lish har xil yondashishlar samaradorligi, jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini o'zgarish ko'rsatkichlariga va funksional imkoniyatini natijasiga qarab aniqlanadi. O'quvchilarni mustaqil faoliyatini faollashtirish yordamchilarni aniqlash va ular bilan metodik mashg'ulotlar o'tkazish, o'quvchilarga uyga bergan vazifalarni tabaqalashtirilgan tizimini ishlab chiqish bilan bog'liq bo'ladi.

Tajriba sinflarda qo'llanilgan tabaqali yondashishni tashkil qilish tizimi o'quvchilarga darsda qo'yilgan vazifalarni dasturdagi jismoniy tayyorgarlik mezonlarini to'liq bajarishga olib keladi.

O'quvchilarni jismoniy tayyorlashning eng yaxshi yo'nalishlaridan biri jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilarga bilim va qobiliyatiga qarab tabaqalashtirilgan individual yondashish usulbidan keng foydalanilsa, jismoniy tarbiya dars samaradorligini yanada yaxshilashga samara beradi.

O'quvchilarni guruhlarga bo'lish xar xil yondashishlar samaradorligi, jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini o'zgarish ko'rsatkichlariga va funksional imkoniyatini natijasiga qarab, o'quvchilarga jismoniy darslarida quyiladigan vazifalarni dasturdagi jismoniy tayyorgarlik mezonlarini to'liq bajarishga olib keladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, ilmiy izlanish va amaliy tajriba ishlarning natijalarini ko'rsatishicha, jismoniy tarbiya darslarida tabaqalashtirilgan yondashish asosida o'quvchilarni guruhlarga ajratish, mashqlarni bajarishda individualashtirish va tabaqalashtirish yo'li bilan o'quvchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlanishiga hamda ularning jismoniy tarbiya sohasidagi bilimlarini tezroq o'zlashtirishga imkoni yaratadi.

REFERENCES

1. Boyboboev B.G. Jismoniy tarbiya darslarida 11-14 yoshli o'g'il bolalar uchun nagruzkani me'yorlash.: dis... ped.fan.nom. – T.,.. 1999 y. 152 b
2. Goncharova O.V. Bolalarning jismoniy sifatlarini tarbiyalash. O'quv qo'llan.ma. Toshkent – 2015, 204 b.
3. Лубышева Л.И., Кондратов А.Н. Здорове формирующая технология физического воспитания младших школьников на основе использования традиционного карате // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка, №3. – М., 2006, С. 5-13.
4. Короткова Е.А. Оптимизация учебного процесса по физической культуре в школе на основе технологии дифференцированного физкультурного образования школьников. Автореф. дис. ... док.пед.наук (13.00.04) /Е.А.Короткова; (ОГИФК).- Омск, 2000.-36 с.
5. Курочкин С.Ви Дифференцированный подход к физическому воспитанию школьников. Автореф. дис. ... канд.пед.наук (13.00.04) /С.В.Курочкин; Хабаровск, 2004.-24 с.

6. Каинов А.Н. Дифференцированная оценка физической подготовленности школьников Автореф.дис. ... канд.пед.наук (13.00.04) /А.Н.Каинов; Волгоград, 2004.-28 с.

Mundarija / Contents

1. Manzura Mastura Muhammad SOME DIFFICULTIES OF TEACHING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE AND THEIR INNOVATIVE SOLUTIONS	6-10
2. Muhammad Hilmi Bin Che Ahamad THE IMPORTANCE OF E-LEARNING ON TEACHING ENGLISH	11-15
3. Hazirlayan: Hasan KAYA SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR İÇİN TÜRKÇE KAYNAKLAR	16-22
4. G'afforov Nodir Nasriyevich SPORT TERMINLARINING STRUKTUR VA DISKURSI TAHLILI	23-27
5. Baltayeva Ikbal Tadjibayevna. KOGNITIV YONDASHUV ASOSIDA SPORTCHI TALABALARDA O'ZBEK TILIGA DOIR BILIMLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	28-34
6. Калиев Азамат Сайитович, Айтматов Шумкарбек Умарбекович JISMONIY TARBIYA SHAKLLANISHDA QIRG'IZISTON YOSHLARINING FUQAROLIK O'ZIGA XOSLIGI	35-42
7. Abdunazar Rahmonqulov, Abduhamid Sharipov, Gulnoza Azimova O'ZBEK, NEMIS VA INGLIZ TILLARINI QIYOSIY O'RGANISH MASALALARIGA DOIR	43-51
8. Хасанова Барнохон Азамовна, Абсаматова Гульбубу Нурмаматовна СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	52-59
9. Абдурасулова Аксана Икрамжановна ВАЖНОСТЬ РАДИЦИОННЫХ ИГР ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НАШИХ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ	60-73
10. Мырзабаева Н.С КЫЗ КУМАЙ — НАЦИОНАЛЬНАЯ ИГРА КЫРГЫЗОВ, В КОТОРУЮ ИГРАЮТ ВЕРХОМ НА ЛОШАДЯХ.	74-80
11. Xolmurodova Mexrinisa Ibraximovna KINOQISSA VA KINOSSENARIYLARDA ALOHIDA OLINGAN SO'ZLARNING PRAGMATIK XOSLANISHI.	81-89
12. Ayxodjayeva Muborak Saidkarimovna. RUS GURUHLARIDA O'ZBEK TILINI DAVLAT TILI SIFATIDA O'QITISHGA YONDASHUVLAR	90-94
13. Юнусов Санжар Арифжанович, Каюмов Бахром Умирзакович, Епифанова Екатерина Сергеевна АКТИВАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА	95-99
14. Azimova Umirkon Odilovna TEACHING CHALLENGES OF ENGLISH LANGUAGE FOR SPORTSMEN	100-104
15. I.Baltayeva, J.Sodikov BENEFITS OF INNOVATIVE EDUCATION	105-109
16. Hazratqulova Ozoda Abdug'aniyevna INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA SPORT SOHASIGA OID TERMINLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI	110-116
17. Kambarova Dildora Ibroximovna NUTQIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDA YOUTUBE VIDEO MATERIALLARDAN FOYDALANISH	117-121
18. Yunus Aripov. UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABI O'QUVCHILARI UCHUN JISMONIY TARBIYA FANINI O'QITISHDA UZLUKSIZLIKNI TA'MINLASH JARAYONIDA KOGNITIV YONDOSHUV.	122-125